

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI O‘QUVCHILARDA TO‘G‘RI TALAFFUZ KO‘NIKMALARINI HOSIL QILISH

**ATAMURODOVA GULNORA SHERMURODOVNA
ABRUYEVA MOHIGUL ILHOMOVNA**

ISFT instituti Samarqand filiali filologiya va tillarni o‘qitish kafedrası o‘qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062475>

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarning ona tili darslarida o‘quvchilarda adabiy talaffuzni rivojlantirish orqali o‘quvchilar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish. Shuningdek, to‘g‘ri talaffuz ko‘nikmalarini hosil qiluvchi o‘quv topshiriq va mashqlar ishlab chiqish, ularni amaliyotda qo‘llash.

Kalit so‘zlar: adabiy talaffuz, og‘zaki nutq, unli va undosh tovushlar, bo‘g‘in, urg‘u, matn bilan ishlash, masala, mashq va topshiriq, meyor, darslik.

Аннотация: В статье рассматривается устранение недостатков в устной речи учащихся путем развития литературного произношения на уроках родного языка в начальной школе. А также разработка учебных заданий и упражнений, формирующих навыки правильного произношения, и их применение на практике.

Ключевые слова: литературное произношение, устная речь, гласные и согласные, слог, ударение, работа с текстом, проблема, упражнение и задание, критерий, учебник.

Abstract: The article discusses the elimination of shortcomings in students' speech by developing literary pronunciation in primary school native language classes. As well as the development of educational tasks and exercises that form correct pronunciation skills, and their application in practice.

Keywords: literary pronunciation, oral speech, vowels and consonants, syllable, stress, working with text, problem, exercise and task, criterion, textbook.

Boshlang‘ich ta‘lim maktablarida fonetika o‘qitishning samarali bo‘lishiga erishish uchun o‘quv materiallari mazmunini takomillashtirish zarur. Shu o‘rinda o‘quvchiga tahlil uchun berilgan mashq, yoki topshiriq mazmuni oddiy xabar emas, balki hikmatlar, iboralar, tasviriy ifodalar, yashash qoidalariga teng bo‘lgan xalq maqollari, xalq dostonlaridan zarur parchalar shaklida bo‘lsa, bir paytning o‘zida darsning tarbiyaviylik maqsadi ham amalga oshadi.

Boshlang‘ich sinflarda matn ustida ishlash faqat mazmuni anglash bilan cheklanmay, nutqiy faoliyatni takomillashtirishga ham qaratiladi. O‘quvchi o‘qiyotgan matndagi tovushlarni eshitadi, talaffuz qiladi, so‘zlarning tovush tarkibini tahlil etadi va ularni takrorlash orqali talaffuz me‘yorlarini o‘zlashtiradi.

Fonetik mashqlar o‘qituvchining maqsadiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

Mashq turi	Maqsadi	Misol
Artikulyatsion mashqlar	Tovush apparatini faollashtirish	Lab va til mashqlari, ko‘zguda talaffuz
Eshituv mashqlari	Tovushlarni farqlash, fonematik eshituvni rivojlantirish	Qaysi so‘zda [x] tovushi bor?, Tingla va tanla
Takroriy mashqlar	So‘z va gaplarni to‘g‘ri talaffuz qilish	Matndan qisqa jummalarni takrorlash

Intonatsion mashqlar	Gap ohangi va urg'usini to'g'ri berish	Dialogni ifodali o'qish, dramatizatsiya topshiriqlari
-----------------------------	--	---

1. Matn asosida talaffuzni shakllantirish metodikasi

2. Fonetik mashqlarni matn bilan integratsiya qilish

O'quvchilarda fonetik ko'nikmalarni mustahkamlash uchun **matn asosidagi topshiriqlar** quyidagicha tashkil etilishi mumkin:

Mashq nomi	Amalga oshirish shakli	Maqsadi
Tingla va belgila	O'quvchi matndan muayyan tovushni eshitgan joylarini belgilar bilan ajratadi.	Eshituv differensiyasini rivojlantirish.
Matndan top	O'quvchi ma'lum tovush ishtirok etgan so'zlarni topadi.	Tovush-so'z bog'liqligini anglash.
Ifodali o'qish	Matnni urg'u va intonatsiyaga e'tibor berib o'qish.	Adabiy talaffuzni shakllantirish.
Rolga kirib o'qish	Dialog, she'r yoki hikoyani obrazli o'qish.	Nutq ifodaliligini oshirish.

Bu mashqlar orqali o'quvchilar nafaqat tovushlarni farqlaydi, balki talaffuz me'yorlarini muloqot jarayonida qo'llash ko'nikmasini hosil qiladi.

3. To'g'ri talaffuzni rivojlantirishda o'qituvchi faoliyatining ahamiyati

O'qituvchi fonetik mashqlarni tashkil etishda quyidagi metodik shartlarga e'tibor qaratishi lozim:

- O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatiga mos topshiriqlar tanlash;
- Har bir mashqni nutqiy vaziyat bilan bog'lash;
- O'quvchini faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etish;
- Tovushni to'g'rilashda individual yondashuvni qo'llash;
- Audio va vizual vositalardan (ko'zgular, audio yozuvlar, interaktiv doska)

foydalanish.

O'qituvchining to'g'ri talaffuzdagi namunasi o'quvchilar uchun lingvistik model sifatida xizmat qiladi.

Mashq ko'nikma va malakalarni shakllantiradi. Takrorga asoslangan tom ma'nodagi talaffuz mashqlari, shuningdek oksilografik rasmlar asosidagi fonetik mashqlar, imloga doir savodxonlik mashqlari ushbu o'rin olgan.

To'g'ri talaffuz — bu o'quvchining og'zaki nutq madaniyati, so'z boyligi va eshituv sezgirligini shakllantiruvchi muhim komponentdir. Boshlang'ich sinfda talaffuzni to'g'ri o'rgatish faqat fonetik mashqlar bilan emas, balki interfaol metodlar orqali o'quvchini nutqiy faoliyatga faol jalb etish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Zamonaviy ta'lim sharoitida interfaol usullar o'quvchini passiv tinglovchidan faol muloqot ishtirokchisiga aylantiradi. Bu usullar orqali talaffuz mashg'ulotlari ko'proq o'yin, muomala va kommunikativ faoliyat bilan uyg'unlashadi Boshlang'ich sinflarda interfaol usullarni qo'llash quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Faollik tamoyili – o'quvchi dars jarayonining faol ishtirokchisidir;

Muloqotlilik tamoyili – talaffuz mashqlari nutqiy vaziyat bilan bog'lanadi;

Ko'rgazmalilik tamoyili – audio, video va multimediya vositalar orqali to'g'ri talaffuz namunalari eshittiriladi;

Differensial yondashuv – har bir o'quvchining talaffuzdagi xatolari va qobiliyatlariga

mos mashqlar tanlanadi.

2. To‘g‘ri talaffuzni rivojlantirishda qo‘llaniladigan asosiy interfaol usullar

2.1. “Aqliy hujum” (Brainstorming)

Bu usul orqali o‘quvchilar tovush va so‘z talaffuziga oid fikrlarini erkin bildiradilar.

Namunasi: “Qanday tovushlar talaffuzda sizga qiyin?”, “So‘zlarni to‘g‘ri aytish uchun nimalarga e‘tibor berish kerak?”

Natijada o‘quvchi talaffuzdagi muammolarini anglaydi va ularni tuzatish yo‘llarini izlaydi.

2.2. “Juftlikda ishlash” usuli

Ikki o‘quvchi bir-birining talaffuzini tinglab, xatolarni aniqlaydi va to‘g‘rilaydi.

Mashq: “Tingla va to‘g‘rilab ayt” – biri noto‘g‘ri talaffuz qiladi, ikkinchisi to‘g‘rilaydi. Bu mashq eshituv differensiyasini rivojlantiradi.

2.3. “Rolli o‘yinlar”

O‘quvchilar matn yoki dialog asosida rollarga bo‘linib, so‘zlarni ifodali talaffuz qilishga o‘rganadilar.

Masalan: “Savdogar va xaridor”, “O‘qituvchi va o‘quvchi” rollarida suhbat tuzish.

Bu usul talaffuzni amaliy nutq jarayonida mustahkamlaydi.

2.4. “Zanjirli so‘z aytish” (Chain game)

Har bir o‘quvchi oldingi so‘zning oxirgi tovushi bilan boshlanuvchi yangi so‘z aytadi.

Masalan: **olma – ariq – qalam – mushuk – kitob**. Bu o‘yin o‘quvchilarning fonematik eshituvini kuchaytiradi.

2.5. “Audio-diktant” usuli

O‘quvchilar o‘qituvchi tomonidan talaffuz qilingan so‘zlarni eshitib yozadilar, so‘ng talaffuzni tahlil qiladilar. **Namunasi:** “Qaysi so‘zda [i] tovushi bor?”, “So‘zdagi urg‘u qayerda?” Bu usul eshitish va talaffuzni uyg‘un rivojlantiradi.

2.6. “Videotahlil” usuli:

Masalan, Quyidagi “Sobirjon fermer” matnini diqqat bilan tinglang va ko‘ring. Matnni qayta hikoya qiling. Xotirangizda saqlangan [u] va [o‘] tovushlari ishtirok etgan so‘zlarni daftaringizga ko‘chirib talaffuz qiling²⁴.

Multimediya yordamida to‘g‘ri talaffuz namunalari (aktyor, notiq, o‘qituvchi nutqi) eshittiriladi. O‘quvchilar talaffuzni taqqoslaydilar va o‘zlarini baholaydilar. **Masalan:** “Kim ifodalibroq o‘qidi?”, “Tovush ohangi qanday o‘zgardi?”

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida to‘g‘ri talaffuz ko‘nikmalarini rivojlantirishda interfaol usullarni qo‘llash: o‘quvchilarni faol mulqot jarayoniga jalb etadi; talaffuzni tabiiy, o‘yinli shaklda mustahkamlaydi; fonematik eshituvni va intonatsion sezgirlikni rivojlantiradi; o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida hamkorlik muhitini yaratadi. Shunday qilib, interfaol yondashuv asosida tashkil etilgan talaffuz mashg‘ulotlari o‘quvchilarning og‘zaki nutq kompetensiyasini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Tadqiqot davrida audiovisual mashqlar yordamida o‘quvchilarning to‘g‘ri talaffuz ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Tajribada shu narsa ayon bo‘ldiki, to‘g‘ri talaffuz uchun mo‘ljallangan multimediali vositalarni amalda qo‘llash nafaqat o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi balki, ularni o‘quv-mashg‘ulotlar davomida faol bo‘lishga undaydi.

Audio vositalar asosida yaratilgan mashqlarning yana bir afzalligi shundaki, individual shug‘ullanish imkonini beradi. O‘quvchi o‘zining talaffuzini qayta-qayta eshitib, o‘zi mustaqil holda xató va kamchiliklarini tuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shundan kelib chiqib, aytish mumkin multimediali vositalardan unumli foydalanish o‘qituvchi uchun o‘quvchilarda individual farqlarni e‘tiborga olish uchun yordam beradi.

Demak, multimediali vositalar yordamida to‘g‘ri talaffuz ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali og‘zaki nutqni takomillashtirishda yuqori natijaga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Atamurodova G.Sh. (2024). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TO‘G‘RI TALAFFUZ KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRUVCHI O‘QUV TOPSHIRIQLAR TIZIMI. *Наука и инновация*, 2(20), 33–38. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/scin/article/view/46652>
2. Atamurodova G.Sh. (2024). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TO‘G‘RI TALAFFUZ KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRUVCHI O‘QUV TOPSHIRIQLAR TIZIMI. *Наука и инновация*, 2(20), 33–38. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/scin/article/view/46652>
3. Atamurodova G.Sh. (2024). BOSHLANG‘ICH SINIFDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI TO‘G‘RI TALAFFUZ KO‘NIKMALARINI HOSIL QILISHDA FONETIK MASHQ VA TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 3(29), 5–11. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50256>
4. Atamurodova G.Sh. EDUCATIONAL TASKS THAT DEVELOP THE SKILLS OF CORRECT PRONUNCIATION IN ELEMENTARY GRADES. (2024). *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(06), 107-114. <https://doi.org/10.37547/ijasr-04-06-17>
5. Atamurodova G.Sh. DEVELOPMENT OF LITERARY PRONUNCIATION IN PRIMARY EDUCATION BY TEACHING PUPILS THE CORRECT PRONUNCIATION IN MOTHER TONGUE LESSONS. *Sciental Journal of Education Humanities and Social Sciences*, Vol. 3. 12, (2025) <https://scientaljournals.com/index.php/SJEHSS/index>. 109-113.